
EDUCAÇÃO PERMANENTE SOBRE PRÉ-NATAL PARA ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.18317517

Samara dos Reis Nepomuceno¹

¹Doutoranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB

samaranepomuceno@aluno.unilab.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9549244667253240>

Sâmia Maria dos Reis Nepomuceno²

²Bacharel em Farmácia – Uninassau
samianepomk@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5815994204499250>

Manoel de Carvalho Rêgo Neto³

³Graduando em Enfermagem – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB

manoeldecarvalho@aluno.unilab.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4081361523425033>

Maria Milena Farias de Souza Castro⁴

⁴Mestranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro -
Brasileira - UNILAB

milenafarias@aluno.unilab.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6403099271268986>

Emilia Soares Chaves Rouberte⁵

⁵Professora Associada de Enfermagem – Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro - Brasileira - UNILAB

emilia@unilab.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8089145067855057>

AT19: Educação Permanente em Saúde

Introdução: No contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF), que é a principal fonte de Atenção Primária à Saúde (APS), o enfermeiro é um dos profissionais essenciais para acompanhamento pré-natal, pois está qualificado para atuar com estratégias de promoção da saúde e preventivas, além de utilizar a humanização no atendimento. Diante disso, a Educação Permanente em Saúde (EPS) constitui uma estratégia na enfermagem que promove o repensar das ações, para tomada de decisão e a articulação entre os trabalhadores. **Objetivo:** Descrever vivências de docentes na realização de EPS sobre pré-natal para enfermeiros da Estratégia Saúde da Família. **Metodologia:** Trata-se de relato de experiência sobre a ministração de capacitação sobre pré-natal, em setembro de 2025, destinada aos enfermeiros da ESF de um município da Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará. A atividade educativa visava capacitar

os enfermeiros sobre as recomendações do Ministério da Saúde frente ao diagnóstico de gravidez, fatores e estratificação de risco, consultas de pré-natal, exame físico, imunização, suplementação, solicitação e interpretação de exames. O encontro teve duração de 4 horas, contou com nove participantes e dividiu-se em: dinâmica inicial, exposição teórico-dialogada e atividade de fixação. **Resultados:** A dinâmica inicial do primeiro encontro possibilitou a ambientação das docentes e dos profissionais, pois consistiu na divisão em duplas, que possibilitou que conversassem por dois minutos e posteriormente um apresentasse o outro. A exposição teórico-dialogada da temática, dividida em seis tópicos: I) diagnóstico de gravidez, II) fatores e estratificação de risco, III) consultas de pré-natal, IV) exame físico, V) imunização, suplementação, VI) solicitação e interpretação de exames. Ressalta-se que os enfermeiros da ESF participaram ativamente desta etapa da atividade, expondo dúvidas e experiências prévias. Para finalizar, realizou-se uma dinâmica de fixação em trio sobre a temática explanada com uso do aplicativo *Kahoot!*, composta por oito questões de múltipla escolha. Percebeu-se grande participação e adesão dos trios vencedores, que foram premiados com chocolates. **Conclusão:** A ação de educação permanente mostrou-se uma estratégia importante pela oportunidade de reflexão e aperfeiçoamento da prática assistencial do enfermeiro na ESF, que recebe um embasamento teórico atualizado para a qualificação do cuidado à gestante.

Palavras-chave: Cuidado, Educação Permanente, Enfermeiros de Saúde da Família.